

Groza choroby, czyli o monstrualności ukrytej w schorzeniach

Lux Profus

Uniwersytet Warszawski

ORCID:

Abstract

The horror of disease or the monstrosity hidden in diseases

Lux Profus in the chapter "The horror of disease or the monstrosity hidden in diseases," points out that diseases have accompanied humans since the dawn of their existence. For this reason, they have played a huge role in their lives from the very beginning. Various diseases and disorders have been both a source of fear and inspiration for folk legends and mythologies, as well as pushing science to take on new medical challenges. This paper focuses on the relationship between horror and disease and shows that the two concepts often go hand in hand. The text focuses on presenting disease as an important factor influencing changes in the outside world, as well as in each organism from within, in addition to showing that through the observation of diseases, people used to explain the laws governing the world to themselves, and also tried to negotiate with diseases by means of making sacrifices or performing rituals. The author cites various examples of plagues and epidemics, and

Lux Profus, jest studentem Filozofii oraz Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz magistrem Kryminologii; do obszaru jego zainteresowań należy przede wszystkim literatura, zwłaszcza realizm magiczny oraz filozofia, zwłaszcza spekulatywna, egzystencjalna oraz pesymistyczna, a także niektóre postacie niemieckiego idealizmu; oprócz tego interesują go różne gałęzie sztuki, zwłaszcza gdy podejmują się artystycznego ukazania tematów trudnych, np. zła, cierpienia, samotności czy szaleństwa.

luxprofus@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

the monstrous stories that accompanied them, and also presents profiles of patients who were taken for monsters (such as vampires or werewolves), as well as personifications of the diseases themselves.

The influence of diseases can also be noted in art, as seen in Gothic literature, fashion trends and tuberculosis inspired painting. In addition to this, the work includes descriptions of the discourses of various diseases and disorders, which show that each disease has a different narrative, the conduct of which also determines the approach to the sufferer; some diseases were considered the domain of stigmatized and excluded communities (e.g. AIDS), while others were even met with fetishization (e.g. tuberculosis), and still others were characterized by a narrative of war (e.g. cancer). Finally, the author speculates on the relationship of disease to human life and the transgressive role of the condition, which, while terrible, carries an important message.

Keywords: disease, illness, monstrosity, terror, suffering

Wprowadzenie

Odbierająca siły życiowe, pozostawiająca w osamotnieniu i stagnacji, często prze-
rażająca bardziej niż sama śmierć – choroba od zawsze silnie oddziaływała na
człowieka w każdej z możliwych dziedzin jego życia. Jej historia łączy się płynnie
nie tylko z dziejami człowieka, ale także każdego innego żywego organizmu,
które, wpływając na siebie, wzajemnie mutują, przekształcając rzeczywistość,
modyfikując ją i rozszerzając niczym mapę, w wyniku czego jedne żywe struktury
znikają, aby na ich miejscu mogły pojawić się inne. Choroba może być odbierana
także jako jeden ze znaczników i symptomów tych przemian.

Związek grozy z dolegliwościami zdrowotnymi możemy zaobserwować
właściwie wszędzie – czy to poprzez jej rozmaite personifikacje: choroba jako
jeden z czterech jeźdźców apokalipsy, określenie samych pacjentów jako istot
potwornych: nazywanie wampirami cierpiących na porfirię albo wilkołakami
cierpiących na hipertrichozę czy też wreszcie utożsamiania z chorobą zjawisk
społecznie niepożądanych, nawet jeśli te w istocie schorzeniem nie były. Często
przybierały postać kolektywną, czego świetnym przykładem są choreomanie,
a jednak mają również znaczenie indywidualne, personalne, a wręcz transcen-
dentalne, z czym łączy się zakorzeniony w kulturze mit chorującego geniusza,
artysty, poety. Z powodu wielości motywów schorzeń, jakie możemy obser-
wować na całym świecie, artykuł ten będzie się koncentrować na wybranych
przykładach, mając za zadanie odnaleźć te zaburzenia, które nierozzerwalnie
łączą się z grozą, ukazując dopełnianie się obu tych terminów.

Historia związku grozy z chorobą

Zaczynając od relacji człowieka z chorobami, od samego początku jesteśmy
skazani na dysproporcję sił. Jan Bralczyk wskazuje, że „choć chorobę łapiemy,
to już nie trzymamy – za to ona trzyma nas” (Bralczyk 2022: 24). Jednocześnie

zauważa, że „z choroby wychodzimy, chociaż w nią nie weszliśmy” (Bralczyk 2022: 24) – podkreśla to, jak niesymetryczny jest dyskurs między chorobą a człowiekiem. To samo zauważymy, gdy skupimy się na warstwie etiologicznej nazwy choroba – chory to inaczej pacjent, a pacjent po łacinie oznacza cierpliw. Czy jednak jest on cierpliw z wyboru, czy może jest to cierpliwość wymuszona? Warto też zwrócić uwagę na warstwę znaczeniową słowa chory, np. gdy mówimy do kogoś pogardliwie, „no coś ty, chory jesteś?” – wbrew pozorom ma to znaczenie, bo pokazuje nasze nastawienie do choroby jako do czegoś strasznego albo pogardliwego. Można być chorym na wiele metaforycznych sposobów, np. na głowę, z nienawiści, ale również z miłości. Podobnie ma się rzecz z obraźliwymi epitetami, które niegdyś były powszechnie używane w terminologii medycznej na określenie niepełnosprawności intelektualnych stopniowanych według klasyfikacji poziomu IQ – mowa tu o debilizmie, idiotyzmie i imbecyлизmie, z czego dziś wszystkie trzy noszą wyłącznie obelżywe naznaczenie, jednak kiedyś stanowiły standardową medyczną nomenklaturę (Durek 2015: 13).

Związek między chorobą i grozą sięga bardzo odległych czasów, jego początek możemy dostrzec już w starożytności. Historyk Jacek Hajduk w wywiadzie zorganizowanym z powodu epidemii koronawirusa, poświęconym tematowi tychże problemów w starożytności powiedział, że ludzie przykładają zbyt mało uwagi do historii chorób, które traktują po macoszemu, w stosunku do wojen, gdyż właśnie te pierwsze mają większy wpływ na losy ludzkości. Jako przykład podaje erupcję Wezuwiusza z 79 roku, która zniszczyła kilka miast Zatoki Neapolitańskiej, co jednak rejestruje zaledwie jedno ówczesne świadectwo: dwa listy Pliniusza Młodszeo. W tym samym czasie miała miejsce zaraza, o której dowiadujemy się z pism Swetoniusza, który wspomina, że cesarz Tytus otworzył z impetem Koloseum w odpowiedzi na nastroje społeczne ludzi udręczonych plagą. Do dziś jednak nie wiemy, co to była za epidemia ani jakie żniwo zebrała. Mamy również przykład opisu wielkiej zarazy u Tukidydesa w *Wojnach peloponeskich*, lecz do dziś nie wiadomo, o jaką dokładnie chorobę chodziło. Hajduk wymienia dolegliwości, które przetoczyły się przez nasz kontynent, dziesiątkując przy tym ludzką populację – zaraza Antoninów (zaraza Galena), ospa, odra czy późnoantyczna dżuma – wszystkie one sterowały losami starożytnych, decydowały o migracjach, wojnach i pokoju (Hajduk 2020).

Dlaczego jednak w nauce i historii rolę chorób i kataklizmów tak często spycha się na dalszy plan? Jest to tendencja, o którą łatwo w jakimkolwiek społecznym dyskursie, gdyż często z góry zakłada się kartezyjański, binarny rozdzźwięk pomiędzy kulturą i naturą, co w dalszej perspektywie uniemożliwia dostrzeganie wzajemnych wpływów, jakie te dwie kategorie na siebie nakładają. Także nurt ciemnej ekologii podnosi ludzkie uwikłanie w rozmaite procesy przyrodnicze, wskazując na ich nieoceniony wkład w całe nasze życie, wliczając

w to geopolitykę, ekonomię i – oczywiście – zdrowie. W tej wizji choroby ludzi nie są indywidualnymi jednostkami, a raczej jedynie elementami wielu zjawisk, połączonymi nierozdzielnie z ludzkimi i nie-ludzkimi bytami, które mają na nas tak samo silny wpływ, jak my na nie (Marzec 2021: 73-95).

Można powiedzieć, że w ludzkiej naturze leży silnie zakorzenione pragnienie kontroli i sprawczości, a także zrozumienia świata, w którym się żyje. Ludzkość nie chciała więc pozostać bezradna wobec wszechobecnych plag, dlatego już w starożytności próbowała zrozumieć dysfunkcję, nadając jej znaczenie, np. jako środek penalny, czego wyraźnym przykładem jest chociażby *Iliada*, w której zaraza dziesiątkuje Greków w ramach kary zadanej Agamemnonowi za przywłaszczenie sobie branki – Chryzeidy, kapłanki Apolla, do którego jej ojciec, pogrążony w rozpacz po stracie córki, wznosi swe modły. Bóg wysłał zarazę na wojsko Agamemnona, pojawia się więc wątek choroby jako boskiego narzędzia, za pomocą którego można egzekwować swoją wolę.

Podobne motywy znajdujemy w Biblii, gdzie choroba, boskość i ludzkość pozostają ze sobą w styczności – można oczywiście wspomnieć o ważnej postaci Hioba, który cierpiał z godnością kolejne nawiedzające go klęski, czy Jezusa, który uzdrowiał trędowatych oraz ślepych. Jednak najbardziej jaskrawą formą zaprowadzania porządku za pomocą dolegliwości zdrowotnych będą starotestamentowe plagi egipskie, wśród których znajdują się takie plagi jak pomór bydła czy wrzody i pryszczki (oraz szarańcza, żaby, komary i muchy, woda Nilu przemieniona w krew itp.) – wszystko to ma ścisły związek z chorobą, ale i z grozą.

Symbole śmierci były szeroko obecne w średniowieczu, na czele z *danse macabre*, czyli przedstawianym w sztuce, zwłaszcza w formie obrazów, makabrycznym tańcu ludzi i szkieletów w ramach ówczesnych motywów – *memento mori* oraz *vanitas*, przypominających o marności istnienia i o śmierci kryjącej się za każdym rogiem, co korespondowało z codziennym życiem ówczesnego społeczeństwa. *Danse macabre* powstało również na gruncie chorób, jakie toczyły średniowieczne społeczeństwa – rozmaite epidemie, a także głód – chociaż jego podstawowym założeniem było wskazanie na równość wszystkich ludzi wobec nieuchronnego końca.

Trudno jest jednomyślnie ocenić, czym było magiczne i mityczne myślenie – wedle niektórych stanowisk było ono zjawiskiem wyjaśniającym świat i rządzące nim prawa, na przykład starożytne mity pełniły rolę wyjaśniającego prawa przyrody narzędzia dla Theodora Adorno, według innych myślicieli takie pojmowanie mogło być predyskursywne, przeczuwające dopiero nadchodzące idee i wyrażające je w formie niezwykle pierwotnej, czasem wręcz plemiennej. Co jednak istotne, druga perspektywa oznaczałaby rozwój i wybieganie do przodu, przygotowanie na wiedzę, która dopiero zostanie pogłębiona – taki rys możemy odnaleźć w filozofii Fryderyka Nietzschego.

Inne przedstawienie schorzenia odnajdziemy w postaci jednego z czterech jeźdźców apokalipsy. Pierwszym z nich była istota o imieniu choroba lub zaraza – co jest dość przewrotne, gdyż w rzeczywistości nazywał się on zwycięzcą, jednak w biblijnych interpretacjach najczęściej przedstawia się go właśnie jako chorobę, a to z powodu broni, jaką posiada wedle opisu apokalipsy świętego Jana – łuku, a więc narzędzia skrytobójczego. Rana zadana z łuku jest dokonana gwałtownie, nagle, nie sposób jej już zatrzymać. Popularyzatorem tej interpretacji jest hiszpański pisarz Vicente Blasco Ibañez, który opisując pierwszego jeźdźcę w swojej powieści z 1916 roku *Cztery jeźdźcy apokalipsy*, odmalował go jako posiadającego w kołczanie strzały z trucizną, zawierającą zarazki wszystkich istniejących epidemii. Pokazuje to jednak skalę lęku, jaki budzi choroba – jako jej personifikację przedstawia się jednego z czterech jeźdźców, którzy zapowiadać mają koniec świata. Jest to ciekawe zwłaszcza dlatego, że choroby są czymś stałym w naszym życiu, niezmiennym, co w zestawieniu z wojną, głodem, a wreszcie ze śmiercią – którą spotykamy osobiście wyłącznie raz – obrazuje skalę grozy, jaką niosła za sobą choroba. W czasach gdy medycyna pozostawała na stosunkowo niskim poziomie, zapadnięcie na jakąś dolegliwość było często wyrokiem śmierci, bezpośrednio więc związanym z pozostałymi jeźdźcami. Takie zestawienie jeźdźców dobrze umiejscawia chorobę jako łącze pomiędzy różnymi stadiami prowadzącymi do śmierci.

W średniowieczu zdarzały się również okresy, w których wierzono, że epidemie miały rozsiewać wiedźmy lub wampiry, zupełnie tak samo jak rozsiewa się zboże, by potem śmierć mogła zbierać zasiane przez nie plony. Wskazuje to, że śmierć – a raczej jej personifikacja – posiadała swoje służki, które na jej rozkaz rozsiewały chorobę – narzędzie śmierci, która pośredniczy między zdrowiem a umieraniem, powoli wytrącając człowieka z życia i przygotowując go do umierania, co może być także interpretowane jako pasaż między dwoma wymiarami – życiem i jego końcem (Faraon 2018).

Poniżej zaprezentowane zostanie kilka przykładów, w których groza i choroba (lub nauka o niej jak w przypadku teatrów anatomicznych) korespondują ze sobą, tworząc ludowe zabobony i własne mitologie. Czytając o nich, warto zwrócić uwagę na funkcję, jaką pełniły – czy były próbą racjonalizowania niespotykanych dotąd zjawisk, świadomym mechanizmem represji stosowanym na potrzeby wyładowania się tłumów (np. mechanizm kozła ofiarnego), czy może celem utrzymania harmonii w dotychczas znanym świecie?

Pierwszym z omawianych zjawisk jest tak zwane złe oko, czyli *evil eye*. Jest to przekonanie, że niektóre spojrzenia mogą wywoływać dramatyczne skutki dla patrzącego, dlatego osoby o różnych schorzeniach oczu, np. z zezem lub z kataraktą, miały być sprawcami nieszczęść. Jednym z przykładów zła,

jakie takie spojrzenie mogło wywołać, było urodzenie przez matkę chorego lub zdeformowanego dziecka, dlatego chorych należało unikać i nigdy nie patrzeć im prosto w oczy.

Motyw *evil eye* pojawia się w modzie, jako oko o niebieskiej tęczówce i czarnych rzęsach, które było niegdyś popularnym dodatkiem: przede wszystkim w latach dwudziestych dwudziestego wieku można było spotkać ten symbol na breloczkach, w biżuterii czy na nadrukach ubrań. Dawniej w kulturze ludowej ludzie nosili ze sobą owe talizmany, aby ustrzec się przed mocą złego spojrzenia, gdyż działanie *evil eye* dało się w ten sposób powstrzymać lub ograniczyć (Zawadzka 2019).

Innym przykładem przemieszania grozy i choroby były choreomanie, czyli tak zwane manie taneczne, które miały miejsce w Europie od czternastego do siedemnastego wieku. Zjawiska te wyglądały zaskakująco; w jednym miejscu gromadziła się grupa ludzi, która wbrew sobie zaczynała tańczyć i nie mogła przestać, nieważne jak bardzo by się starała. Czasami były to całe setki ludzi, różnego wieku i zawodów, którzy tańczyli aż do omdlenia. Do dziś nie ma pewności, co było właściwie powodem owych choreomani. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zatrucie sporyszem (nazywanym ogniem świętego Wita), ponieważ podczas powodzi, które w owych czasach nie były niczym niezwykłym, sporysz miał dobre warunki do rozwoju i często przedostawał się do pól uprawnych. Jego spożycie powodowało halucynacje i konwulsje, co często łączyło się z dziwnymi zachowaniami. Nie ma jednak dowodów, aby sporysz powodował wymuszony taniec. Inną hipotezą jest, że choreomanie mogły być skutkiem tyfusu, jednak i tu brak jednoznacznych dowodów, że powodował on taniec. Inna hipoteza mówi, że było to zjawisko o podłożu ściśle społecznym – wiążącym się w wejściem w grupowy trans, podobnie jak w przypadku starożytnych bachanaliów, saturnaliów czy luperkaliów. W przypadku choreomani miałyby to być efekty przewlekłego stresu i zmęczenia kataklizmami oraz surowymi warunkami życia (Grzywna 2022).

Jeszcze inna hipoteza zakłada, że rozmaite manie taneczne były częściowo aranżowane, ponieważ wiele z dawniej wyznawanych rytuałów, choćby tych odprawianych w czasach starożytnego Rzymu i Grecji, zostało zakazanych, ale dopuszczano je pod płaszczykiem szaleństwa. Przykładem skakanie przez ogień, które miało uzdrawiać dotkniętych choreomanią, ponieważ wierzono, że dym leczył z choroby, co przy okazji stanowiło część dawnych rytuałów (Janeczko 2020: 33-36).

Pokłosiem kulturowym, które ukazuje taneczną manię, chociaż w wydaniu jednoosobowym, jest baśń *Czerwone trzewiki*, czyli historia dziewczynki, która po założeniu magicznych butów została zmuszona do nieprzerwanego tańca przez nieznaną sobie siłę. Pomimo starań innych bohaterów baśni, powstrzymanie tańczącej sprawia ogromny problem i w konsekwencji jedyną

metodą jej uwolnienia staje się odcięcie jej nóg, co wskazuje na trudności, z jakimi mierzyli się dawniej ci, którzy usiłowali powstrzymać tańczący tłum, ale i zagrożenie dla samych tancerzy, którzy porwani przez roztańczony zastęp, nie byli w stanie się z niego wycofać, nawet gdy szczerze tego chcieli.

Swojego mitu doczekały się też choroby stomatologiczne, zwłaszcza te związane z bólem dziąseł, jaki przypisywano działalności zębowych robaków. Powstało to na gruncie przekonania, które ma swój początek już w starożytnej Mezopotamii, Egipcie, Grecji i Rzymie, gdzie kwitła wiara, że za ubytki w uzębieniu oraz ból powodowany różnymi schorzeniami zębów i dziąseł odpowiadają w praktyce niewielkie robaki zamieszkujące ludzkie zęby. Ten przesąd miał się dobrze jeszcze w nowożytności, kiedy to uczeni wysnuli teorię, wedle której istoty te trafiały do ust podczas jedzenia (Procner 2020). Przykład zębowych robaków doskonale ukazuje, że monstra mogą kryć się nawet w stomatologii, dziedzinie, która na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z fantastycznymi stworzeniami, a jednak ten ważny fragment udowadnia, że potwory zamieszkiwały niegdyś codzienne ludzkie życie.

Pomiędzy nauką a monstrualnością

Patrząc z naukowego punktu widzenia, można zauważyć zmianę wyjaśniania i postrzegania choroby z wpływów boskich lub diabelskich na tory naukowe. Aby mogło się to dokonać, potrzeba było dwóch głównych filarów osiemnastowiecznych odkryć – rozwijającej się medycyny oraz odkryć geograficznych.

Medykalizacja potworności przyniosła kolejne ogromne konsekwencje, w tym często wynikające z uprzedzeń, które wcześniej były oparte na – zdawało się – naukowych przesłankach. Ważna jest tutaj dysproporcja ilościowa – zjawiska rzadsze w społeczeństwie często uważane były za patologiczne i wymagające korekty, jak to niegdyś miało miejsce w przypadku leczenia leworęczności.

Przez długi czas narodziny dzieci zdeformowanych, chorych lub w jakiś sposób nieprzystających do rzeczywistości (w tym również interpłciowych i pochodzących z ciąży mnogich), zrzucono na karb kary boskiej, spótkowania z demonem lub innego rodzaju naruszeniem obyczajowości. W procesie wprowadzania tego rodzaju kwetii do obszaru medycznego ważną rolę odegrał francuski lekarz królewski Ambroży Paré, który próbował odkryć przyczynę rodzenia się zdeformowanych dzieci. Jednym z wyjaśnień, które zaczynały przypominać naukę, było podłoże genetyczne, co objawiło się w teorii, że powodem było zbyt dużo lub zbyt mało nasienia. Twierdził on też, że gdy bije się kobietę w ciąży, może to uszkodzić dziecko, co wbrew

pozorom nie było jeszcze wtedy tak oczywistą wiedzą. Oprócz tego jednak Paré miał wiele nienaukowych jak na współczesne standardy wyjaśnień, np. że mężczyzna był sodomitą lub ateistą albo że kobieta siedziała ze złączonymi nogami lub zapatrzyła się na jakieś zło, co jest oczywiście związane z omawianym wcześniej zjawiskiem *evil eye* (Paré 1982: 3-4).

Niezwykłą mitologią obrosło słynne polskie monstrum z Krakowa, które było opisywane przez wielu renesansowych pisarzy zajmujących się potwornością na całym świecie. Według podań było to dziecko, które zmarło kilka godzin po narodzeniu, jednak jego wygląd był niecodzienny, gdyż składało się na niego wiele zwierzęcych części ciała, co wskazuje raczej, że podobna istota nigdy naprawdę nie istniała. Jednakże wiara w to, że dziecko o takim wyglądzie naprawdę mogło funkcjonować również potwierdza tezę, że choroba i groza były ze sobą nierozłączne w ludzkiej świadomości (Wieczorkiewicz 2009: 109).

Z rozwojem medycyny i anatomii wiąże się historia teatrów anatomicznych, czyli widowisk, podczas których organizowane były publiczne sekcje zwłok wykonywane w obecności szerokiej publiczności, na wzór amfiteatru antycznego. Obowiązywał w nich swego rodzaju *savoir vivre* – istniały podziały na miejsca ze względu na pozycję społeczną, oświetlenie za pomocą świec, muzyka, która miała wprowadzać w uroczystą atmosferę, perfumy maskujące nieprzyjemną woń rozkładających się zwłok. Na widowiska te sprzedawano bilety, zupełnie jak w przypadku standardowych teatrów. Interesujące są też źródła pozyskiwania ciał na takie przedstawienie – otóż zazwyczaj zwłoki na te przedstawienia pozyskiwano z ulicy, byli to najczęściej przestępcy, biedacy, ludzie bez rodziny lub w pewnych przypadkach ochotnicy. Przedstawienia najczęściej odbywały się zimą, bowiem spektakle trwały po kilka dni, a w niższych temperaturach ciało nie psuło się tak szybko (Wieczorkiewicz 2000: 84-92).

Odkrycia geograficzne doprowadziły do rozszerzenia kategorii swojego i obcego. Monika Bobako pisze o zjawisku kolonizacji, które doprowadziło do wyzwolenia się dotychczas uciskanych najniższych warstw społecznych, gdyż przywożeni niewolnicy zajęli miejsce najbiedniejszej warstwy społecznej, umożliwiając jej walkę o obywatelstwo, zmieniając tym samym dynamikę relacji władcy i poddanego (Bobako 2011: 2-6).

Trudno oprzeć się wrażeniu, że podróżnicy odkrywając różnorodne cudowności na nieznanych ziemiach, automatycznie przypisywali je do znanych sobie mitologicznych kategorii, zwłaszcza jeśli przez całe życie wierzyli w istnienie tych bytów. Przykładem takiego przeniesienia przekonania o istnieniu mitologicznych stworzeń na rzeczywiste zwierzęta jest Marco Polo, który obserwując nosorożce, był przeświadczony, że przed jego oczami znajdują się jednorożce (Czapla 2021).

Dyskursy chorobowe

Każda choroba posiada swoisty dyskurs, a także personifikację, dzięki której obraz gruntuje się w naszej świadomości. Od tego, jaką twarz przybierze dana przypadłość, zależeć będzie traktowanie cierpiącego na nią pacjenta, którego postrzeganie może przybrać rozmaite role, np. jako żołnierza, romantyka albo wręcz niepożądanego elementu społecznego. Poniżej opisane zostały dyskursy kilku różnych chorób i zaburzeń w celu ukazania mnogości interpretacji i symboliki, jakie potrafiły one przybierać.

Gruźlica to dolegliwość o bardzo ekscentrycznym dyskursie, ponieważ była ona niezwykle zmitologizowana, wręcz otaczana czcią. Dlaczego ktokolwiek chciałby zachorować na coś tak wyniszczającego? Otóż gruźlicy istnieli przede wszystkim na fali romantyzmu, kiedy ich wychudzone, blade, wręcz przezroczyste ciała stawały się inspiracją dla artystów, a i sami artyści, gdy zapadali na gruźlicę, zaczęli tworzyć lepsze dzieła niż kiedykolwiek wcześniej. Gruźlica była chorobą twórców, pod jej wpływem powstawała najlepsza muzyka i wiersze. Poza tym chorzy często doświadczali wzmożonego popędu seksualnego, co w połączeniu z melancholią tworzyło z nich istoty mityczne. Wielu arystokratów podążając za modą, starało się kopiować wygląd gruźlików, nacierając skórę cytryną i nie wysypiając się, aby mieć bladą cerę i podkrążone oczy.

Nie można tu zapomnieć o książce, jaką jest *Czarodziejska góra* Tomasza Manna – ta opowieść, chociaż wybitna literacko, niestety romantyzuje gruźlicę, ukazując świat pacjentów jako świat wyższy i niedostępny dla niższych sfer; symboliczna góra, na której mieści się sanatorium czy uduchowione rozmowy i dylematy wielu pensjonariuszy, którzy też pochodzili z bogatych rodzin, miało się nijak do faktycznej gruźlicy, na którą chorowali też ubodzy, którzy byli zmuszeni umierać w samotności, bez dostępu do opieki zdrowotnej.

Następnym przykładem jest postać Elizabeth Siddal – chorującej na suchoty modelki, która pozowała do obrazu *Ofelii* Johna Everetta Millaisa. Inny malarz – Ford Madox Brown, zachwycał się nią twierdząc, że jej wygląd, a więc bladość, wychudzenie, sprawiały, że modelka wyglądała najlepiej w swoim życiu. Artyści zachwycaли się także jej zmiennymi nastrojami, uważając je za równie dobre natchnienie dla swojej sztuki. Chorym na gruźlicę zwykle się przypisywać szereg atutów: piękno wynikające z kruchości, mądrość biorącą się z konieczności odmawiania sobie ludzkich przyjemności, atrakcyjność, gdyż na suchoty chorowało także wiele młodych osób, a także pewne nadnaturalne uwznioślenie, doprowadzone wręcz do fetyszyzacji pacjentów (Wright 2020: 133-139).

Czasami choroby fizyczne wiązały się prowadzeniem dosłownie potworzonego dyskursu, jak to miało miejsce w przypadku wampirów i wilkołaków,

którzy często okazywali się ludźmi dotkniętymi poważnymi schorzeniami, których objawy widoczne były w ich zewnętrznym wyglądzie. Do takich chorób należą hipertrichoza oraz porfiria.

Hipertrichoza określana była kiedyś potocznie syndromem wilkołaka. Po raz pierwszy spotkano się opisem tego zaburzenia w siedemnastym wieku, kiedy to zaczęto wiązać je z wilkołactwem, na które rzekomo miał cierpieć pacjent. Zaburzenie to polega na występowaniu niezwykle obfitego owłosienia ciała, które często okrywa także części twarzy.

Jednym ze znanych chorych na hipertrichozę był Petrus Gonsalvus, który przez swój nietypowy wygląd był traktowany jak coś pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem i jako taki stał się częścią gabinetu osobliwości Henryka II. Odebranie Gonsalvusowi statusu człowieka niosło za sobą również dalekosiężne konsekwencje, między innymi zdecydowano o konieczności jego rozmnożenia się z wybraną specjalnie do tego celu kobietą, następnie ich potomstwo było przekazywane innym możnowładcom w ramach prezentów (Baron-Jaworska 2021).

Drugą, również genetyczną, niezwykle rzadką i tragiczną w konsekwencji chorobą jest porfiria, którą określano niegdyś chorobą wampirów. Polega ona na zaburzeniu przetwarzania hemoglobiny we krwi, w wyniku czego ciało chorego ulega różnym zmianom, z czego ich część przypomina wizualnie opisywane w starych legendach ciała wampirów, np. błada cera czy wrażliwa skóra, której wystawianie na światło słoneczne powodowało ból, w konsekwencji czego chorzy opuszczali swoje domy głównie nocą. Wiązało się to zapewne również z chęcią uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji społecznych, o które łatwiej za dnia. Do rzekomego wampiryzmu prowadzić mogło również to, że porfiria często wiązała się z problemami z zębami – symbolem wampira – a także dziąsłami, czyniąc je widoczniejszymi i opuchniętymi (Olszewska 2007).

Nie można pominąć również medyków i przypisywania im strasznych ról. Różnego rodzaju zielarki i znachorki bywały utożsamiane z czarownicami. Z tymi ostatnimi wiąże się zresztą także podatność na różnego rodzaju nietypowy wygląd, w tym zmiany chorobowe – w *Młocie na czarownice*, poradniku tropienia czarownic z piętnastego wieku, możemy dowiedzieć się, że cechami, jakimi odznaczała się czarownica, były między innymi: zbyt melancholijny lub wprost przeciwnie – zbyt wyzywający charakter, brak męża lub nietypowy wygląd, a także zajmowanie się profesjami medycznymi, np. bycie akuszerką lub uzdrowicielką oznaczało, że na daną kobietę należało patrzeć z nieufnością.

Współcześnie mogłoby się nam wydawać, że nazewnictwo kojarzące się z nieistniejącymi stworzeniami mamy już dawno za sobą, lecz nie jest to jednak prawdą. O tym, że przypisywanie chorobom nazw pochodzących od w gruncie rzeczy prostych i wizualnych skojarzeń wciąż ma się świetnie,

przypomina dobitnie zespół dziecka-opony Michelin, czyli zespół wad wrodzonych skutkujących wieloma zmarszczkami z fałd skórnych na ciele chorego. Nazwa ta pochodzi od maskotki reklamy Michelin, którą zobaczyć można na wielu stacjach benzynowych.

Szaleństwo i obłąd

Zaburzenia i choroby psychiczne to domena przede wszystkim literatury gotyckiej, która obfitowała w zainteresowanie życiem wewnętrznym człowieka, w tym często życiem upiornym, wewnętrznymi demonami.

W świecie literackim pojawia się nowela *Doktor Jekyll i pan Hyde*, będąc jednym z pierwszych przykładów osobowości mnogiej, który można też odczytywać jako dzieło o podwójnej naturze człowieka. Dobro i zło, które dotąd w historii europejskiej dzieliła wyraźna linia, zostaje skonfrontowane z pluralizmem wartości zamieszkujących człowieka, który może zmieniać swoje oblicze.

Również tematyka utworów Edgara Allana Poeego była nieprzypadkowa. Gotycyzm, który stanowił dla niego bazę w większości narracji, ogniskował się w dotychczasowej literaturze wokół konfliktów: psyche i somy, pragnień i zastanych norm społecznych, dobra i zła, zdrowia i choroby. Tym jednak, co wyróżniło Poeego, było zainteresowanie mrocznymi stronami człowieka i łączeniem ich z niekoniecznie dualnym dla zła dobrem, ale z przyjemną codziennością. Autor łamał w ten sposób konwencje i wzniósł grozę na nowy poziom, w którym granice nie były takie oczywiste. U Poeego groza mogła pojawić się wszędzie, nie wymagała ciemnej scenerii ani wprowadzającej niepokój atmosfery, gdyż to, co najstraszniejsze, jest nieprzewidywalne i szaleńcze. Niezwykłe wydarzenia mogą przytrafić się równie dobrze w środku słonecznego dnia. Powody, dla których postaci popełniały straszliwe czyny, były często dla czytelnika absurdalne i niezrozumiałe, ale przez to jeszcze bardziej przerażające. Cała kompozycja jego utworów sugeruje, że groza czai się wszędzie, jest obecna w każdym momencie życia, a narastające napięcie nie dzieje w opisywanej atmosferze, lecz w głębi burzących się myśli bohaterów.

Choroby i zaburzenia psychiczne są zresztą tematem stosowanym nie tylko do jednostek w czysto medycznym znaczeniu, ale różni myśliciele określali za ich pomocą kondycję społeczeństwa, np. schizofrenia, jak u Deleuza i Guattariego lub narcyzm, jak u Christophera Lascha.

W różnego rodzaju folklorach i legendach możemy obserwować próby wyjaśnienia świata za pomocą bóstw i istot nadprzyrodzonych. Jedną z form oswojania problemów ze snem było przypisywanie ich demonom, nocnym

marom czy duchom. Jedną z takich istot był Bobo lub Bobok – demon prastłowański, mała, złośliwa istota, w której istnienie wierzone także w Polsce. Bezdech nocny przypisywano Kikimorze, która potrafiła przybierać wygląd kota i dusić swoje ofiary, jednocześnie mruczając.

O zakłócanie snu oskarżano też sukkuby i inkuby, jednak w ich przypadku odbywało się to na tle seksualnym. W snach pojawia się też zwiastująca śmierć banshee z mitologii irlandzkiej.

Również powszechnie znany szalony kapelusznik z Alicji z Krainy Czarów ma swoje źródło w chorobie. Jego nazwa pochodzi z czasów wiktoriańskich, kiedy to do wyrobu kapeluszy, a konkretnie do filcowania, używano rtęci. Nieznane były jeszcze wtedy szkodliwe efekty tej substancji, co więcej – uważano ją często za leczniczą. Zatrucie rtęcią owocowało takimi objawami jak drżenie kończyn, depresja, stany lękowe, patologiczna nieśmiałość, a cały ten zestaw objawów nazywano powszechnie eretyzmem. W dalszych fazach choroby możliwe było również gnicie kości szczękowej, utrata zębów, zmiany martwicze na policzkach czy wrzodziejący język i dziąsła. Nietrudno sobie wyobrazić, że tego rodzaju obrazowość wpłynęła na wyobraźnię pisarza Lewisa Carrolla, który wykreował pod jej wpływem jedną ze swoich najbardziej rozpoznawalnych postaci (Pawliczek 2021).

Współczesne dyskursy chorobowe

Etymologia nazwy „rak” pochodzi od skorupiaka częściowo ze względu na kolor, ale także dlatego, że rak-skorupiak pożera swą ofiarę. Warto również zastanowić się nad słowem „nowotwór” – mówimy tu o nowym tworze, który w słowniku Doroszewskiego jako pierwszą definicję miał „nowe słowo”, dopiero jako drugą „guz”. Nowotwór ingeruje w organizm i w komórki, przez co przemienia ciało w pole walki „naszego” z „obcym” najeżdźcą, który – niczym pasożyt – dąży do unicestwienia organizmu (Bralczyk 2022: 150-151). Walka z obcą komórką jest pod wieloma względami cięższa niż walka z zewnętrznym przeciwnikiem, gdyż przypomina ona konflikt z istotą z innego świata, czymś, czego nie możemy racjonalnie zrozumieć i wyjaśnić, jak więc mielibyśmy wiedzieć, jak sobie z tym radzić? Jest to kolejny raz, kiedy choroba zmusza do zmiany perspektywy, odwrócenia się od znanego, antropocentrycznego świata. Choroby nie da się wytłumaczyć ani zrozumieć jej motywacji czy celu. Nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego nas niszczy, nawet jeśli zniszczenie organizmu wiązałoby się ze śmiercią obcych komórek, choroba nadal atakuje. Chwilami może to przypominać lovecraftowskie istoty, których enigmatyczne postępowanie niszczy ludzi, ale nie daje się w żaden ludzki sposób uzasadnić. Walka człowieka z siłą potężniejszą od niego samego i związany z nią kosmiczny lęk

nie zawsze musi odbywać się w makro skali, równie przerażająca może okazać się mikro perspektywa i wojna rozgrywająca się w organizmie.

Dyskursem tej choroby jest więc nierówna walka, bo rak jest chorobą podstępna, z którą trzeba walczyć również na poziomie semantycznym, a nie się na niego leczyć. Z tego też powodu częściej mówimy, że ktoś wygrał lub przegrał z rakiem, a nie że zmarł w wyniku choroby na raka.

Bardzo ciekawy zabieg można dostrzec na ostatniej płycie Davida Bowiego, czyli *Black Star*, w której tytule (*Black Star* to zarówno tytuł albumu, jak i jednego z utworów, który czasami zapisuje się po prostu jako graficzny symbol czarnej gwiazdy) zawiera się informacja o jego chorobie. Black star to potoczna nazwa na zmiany skórne, które miały miejsce w przypadku nowotworu, na który chorował Bowie (Morgan Britton 2016). W przypadku teledysku nakręconego tuż przed śmiercią artysty doskonale widać połączenie zawieszona w oczekiwaniu grozy i choroby (Mensah 2021).

HIV i AIDS mają znacznie mniej pochlebny dyskurs niż np. gruźlica, a także mniej heroiczny niż nowotwór. W latach osiemdziesiątych AIDS uważano bowiem za chorobę brudu i przypisywano ją najbardziej znienawidzonym wówczas grupom społecznym, czyli pracownikom seksualnym, homoseksualistom i narkomanom, a także osobom czarnoskórym (ponieważ choroba miała swój początek w Afryce). Wszystkie te grupy w jakiś sposób ucierpiały przez stygmatyzację, gdyż rozwijały się coraz bardziej rasizm, homofobia oraz piętnowanie osób uzależnionych czy pracujących seksualnie. Na tym przykładzie widać doskonale działanie mechanizmu wyjaśniającego pewne nieprzyjemne zjawiska – jeśli ktoś cierpi na nową chorobę, która spadła na niego z zaskoczenia, zapewne musi mieć ona swoje powody, potrzebny jest motyw. Człowiekowi nadal trudno sobie wyobrazić, że cierpienie i choroba może dotknąć każdego, niezależnie od jego czynów moralnych, dlatego stygmatyzacja na tle życia prywatnego (jak w przypadku osób uzależnionych lub homoseksualnych oraz przekonania, że ich cierpienie jest ich własną decyzją co do złego prowadzenia się) lub wyjaśnianie pewnych zjawisk poprzez połączenie odniesienia do natury oraz supremacji – przekonanie, że osoby czarnoskóre cierpią, ponieważ są z natury gorsze (Ankiersztejn-Bartczak 2013: 8-9).

Być może wynikiem lęku przed HIV i AIDS jest przekonanie, że igły same w sobie są niebezpieczne, włączając w to nawet te sterylne oraz obawa, że tatuaże mogą powodować zakażenie wirusem HIV.

Chorobą, która posiada ogromny potencjał interpretacyjny, jest anoreksja, gdyż na pierwszy rzut oka zdaje być ona chęcią autoanihilacji organizmu, bez jasnej przyczyny zewnętrznej ani pasożyta wewnętrznego, który tłumaczyłby to zjawisko. Figura anorektyka jest figurą, której znaczenie łatwo jest spłycić, zawężając ją do klasyfikacji medycznej i retoryki psychoanalitycznej, to jest problemów z rodzicami lub obsesyjnego perfekcjonizmu, zapominając

jednocześnie o estetyzacji anoreksji, budowaniu wokół niej całych społeczności, wartości i kodeksów, środowiska skądinąd wewnętrznie się wspierającego, którego nie sposób wyjaśnić w tak banalnej perspektywie. Pod tym względem społeczność anorektyczna przypomina bardziej postawę świadomego ascety, który poprzez kontrolę nad ciałem zyskuje wgląd w świat niedostępny osobie zdrowej. Sprowadzanie anoreksji – jak to często ma w zwyczaju tradycja psychoanalityczna – do konfliktów z rodzicami czy pochłonięcia perfekcjonizmem, który pozwala zyskać kontrolę, byłoby zbytym spłyceniem tematu. Anoreksja posiada szeroki potencjał transgresyjny, który wspomagają zarówno reakcje społeczne, jak i kultura. Odwracają się wzorce idealnego ciała – niegdyś pulchne ciało oznaczało dostatek, później zaczęło być reprezentacją biedy lub złego prowadzenia się, współcześnie wiele osób cierpiących na otyłość jest jednocześnie niedożywionych, np. z powodu niedoborów, którymi skutkuje ich uboga w witaminy dieta. Podobnie jak niegdyś gruźlica, również anoreksja łatwo ulega mitologizacji, łącząc się z wizją pięknych i szczupłych młodych osób, które głodują, aby zbliżyć się do perfekcji. Znacznie mniej miejsca poświęca się warstwie ekonomicznej (ludzie, którzy nie mają pieniędzy ani czasu, aby odpowiednio zadbać o swoje żywienie i ćwiczenia).

Mitologizowanie anoreksji wspomogły dwa duże ruchy: pierwszym był nurt *heroin-chic* – trend w modzie występujący głównie w latach dziewięćdziesiątych, charakteryzujący się tym, że modelki miały jak najbardziej przypominać wychudzone narkomanki. Trend ten szybko został zaadaptowany przez młode kobiety, które zapragnęły wyglądać podobnie do sylwetek prezentowanych na wybiegach czy plakatach (Foy 2022). Drugim czynnikiem był internetowy ruch *ProAna* – trend, który narodził się już po fali mody z lat dziewięćdziesiątych i był afirmacją oraz pożądaniem anoreksji, często opierając się na wzajemnym motywowaniu się użytkowników do utraty wagi (Boero, Pascoe 2012).

Wobec powyższego należy zatem zadać sobie pytanie, jak powinniśmy przedstawić antropomorfizację koronawirusa COVID-19? Wydaje się, że jest to choroba, którą definiuje przede wszystkim jej izolacyjny charakter, przez co jej atrybutem byłyby z pewnością zakrywające usta i nos maski. Innym swoistym symbolem mógłby być także internet, gdyż pandemia COVID-19 stała się pierwszym przypadkiem globalnej pandemii, w trakcie której rzeczywistość, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni, w dużej mierze przeniosła się do przestrzeni wirtualnej, co nigdy wcześniej nie mogło mieć miejsca z powodów technologicznych. Pandemia koronawirusa zmieniła wizję świata, pokazując, że nie wszystko musi odbywać się w taki sposób, do jakiego rutynowo przywykliśmy. Być może była to wymuszona rewolucja technologiczna naszej codzienności.

Podsumowanie

Istotnym wydaje się pytanie: kto i dlaczego nazywa dane zjawisko chorobą? Gdzie kończy się choroba a zaczyna zupełnie naturalna entropia ciała, starzenie i śmierć? Te pytania odsyłają nas licznymi rozgałęzieniami do kolejnych dylematów, np. ekonomicznych – czy przeszczep włosów powinien być refundowany, skoro łysienie jest naturalnym elementem starzenia się? Podobne wątpliwości mogą pojawić się w kontekście klasyfikacji medycznych zaburzeń i chorób psychicznych, ponieważ z każdą ich edycją coś jest usuwane lub dodawane do tej listy. W praktyce oznacza to, że jednostki chorobowe są ruchome i co pewien czas ulega zmianie to, co jest lub nie jest zaburzeniem, gdyż rozwijające się metodologie oraz rosnąca świadomość społeczna coraz rzadziej zestawiają chorobę ze zjawiskiem nietypowym lub mniejszościowym. Należy pamiętać, że świat medycyny również nie jest wolny od uprzedzeń i światopoglądów, dlatego dobrze jest zwracać uwagę na elementy dyskryminacji, jakie mogą pojawić się w nazywaniu różnych ludzi osobami chorymi i zastanowić, gdzie kończy się leczenie, a zaczyna przemoc i snucie nowoczesnej retoryki potworności.

Warto spojrzeć na chorobę jako na relację, specyficzny i zmienny sposób bycia, który odsyła nas do całej masy połączeń: tych zewnętrznych, jak klimat, żywność czy rozmaite interakcje ze światem, oraz tych wewnętrznych, gdyż chorując, doświadczamy w całej okazałości tego, że jesteśmy ciałem, a nasze jestestwo uzależnione jest od naszych organów, kości, krwiobiegu, które, pokryte na co dzień ochronną skórą, nie zaprzatają aż tak naszej uwagi. Choroba posiada w sobie potencjał transgresyjny, skutecznie odwracając naszą uwagę od antropocentrycznej wizji świata. Przypomina o nieuchronnej śmierci, uświadamia istnienie wypieranego i strasznego ciała, które nie należy tylko do nas, ale jest wynikiem skomplikowanych połączeń z całym zastępem innych istot i obiektów, które wpływają na nas równie intensywny wpływ, jak my na nie.

Źródła cytowań

- ANKIERSZTEJN-BARTCZAK, MAGDALENA (2013), *Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV i chorujących na AIDS w Polsce* [Praca dyplomowa], Warszawa, Uniwersytet Warszawski, online: <https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/422/praca%20%20dr%20MAB%20OST.pdf?sequence=1> [dostęp: 15.05.2023].
- BARON-JAWORSKA, ANNA (2021), *Czy historia Pięknej i Bestii wydarzyła się naprawdę?*, online: <https://ciekawostkihistoryczne.pl/2021/07/26/czy-historia-pieknej-i-bestii-wydarzyla-sie-naprawde/> [dostęp: 15.05.2023].
- BRALCZYK, JAN (2022), *Strach się bać*, Olszanica: Wydawnictwo Bosz.
- BOBAKO, MONIKA (2011), *Konstruowanie odmienności klasowej jako urasowanie. Przypadek Polski po 1989 roku*, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego, online: <http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0108Bobako2011.pdf> [dostęp: 15.05.2023].
- BOERO NATALIE, PASCOE C.J. (2012) *Pro-anorexia communities and online interaction: bringing the pro-ana body online*, online: https://is.muni.cz/el/1423/jaro2015/PSY174/um/56402607/4_2012_Boero_Pro-anorexia_Communities_and_Online.pdf [dostęp: 15.05.2023].
- CZAPLA, JULIA (2021), *Jednorożce i nosorożce, czyli identyfikacja zwierząt pozaeuropejskich w XVI i XVII w.*, online: https://www.wilanow-palac.pl/print/jednorozce_i_nosorozce_czyli_identyfikacja_zwierzat_pozaeuropejskich_w_xvi_i_xvii_w.html [dostęp: 15.05.2023].
- DUREK, IWONA (2015), *Niepełnosprawność intelektualna*, online: https://szkolnictwo.pl/szukaj,Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_intelektualna [dostęp: 15.05.2023].
- ESTES, CLARISSA (2001), *Czerwone trzewiczki*, online: <https://holipsyche.pl/basnie-bajki/czerwone-trzewiczki/#.ZFps73ZBzic> [dostęp: 15.05.2023].
- FARAON, BARBARA (2018), *Przesady na temat chorób*, <https://astrahistoria.pl/przesady-temat-chorob/> [dostęp: 15.05.2023].
- FOY, CHRIS (2022), *What is “Heroin Chic” and its return is the problem*, online: <https://fherehab.com/learning/heroin-chic> [dostęp: 15.05.2023].
- GRZYWNA, WERONIKA (2022), *Choreomania, taneczna mania – na czym polega to zjawisko?*, online: https://www.doz.pl/czytelnia/a17198-Choreomania_taneczna_mania_na_czym_polega_to_zjawisko [dostęp: 15.05.2023].
- HAJDUK JACEK, LESZCZYŃSKI PIOTR (2020), *Zaraza w starożytności: niewiele możemy zrobić wobec natury?*, <https://forumdialogu.eu/2020/05/19/zaraza-w-starozytnosci-niewiele-mozemy-wobec-natury/> [dostęp: 15.05.2023].

- JANECZKO, KAROLINA (2020), 'Dychotomia istnienia. Średniowieczny danse macabre jako Moralizatorska wizja współistnienia życia i śmierci', *Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media*: 2 (6), ss. 33-36, online: <https://academic-journals.eu/pl/download?path=%2Fuploads%2FZm9sZGVycHVibWVkaWEhN-g%3D%3D%2Fdocuments%2F6-2-ff-dychotomia-istnienia.-redniowieczny-danse-macabre-jako-moralizatorska-wizja-wspolistnienia-zycia-i-smierci.pdf> [dostęp: 15.05.2023].
- KRAMER HEINRICH, SPRENGER JACOB (2019), *Młot na czarownice*, przekł. Stanisław Ząbkowicz, Kraków, Wydawnictwo vis-a-vis Etiuda.
- MARZEC, ANDRZEJ (2021), *Antoropocień. Filozofia i estetyka po końcu świata*, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 73-95.
- MENSAH, JENNY (2021), *Facts about David Bowie's Blackstar album to remind you what a masterpiece it was*, online: <https://www.radiox.co.uk/artists/david-bowie/blackstar-facts-secrets-bowies-final-album/#:~:text=Blackstar%20was%20recorded%20in%20secret&text=Though%20he%20died%20of%20liver,appearance%20of%20a%20black%20star> [dostęp: 15.05.2023].
- MORGAN, BRITTON LUKE (2016), *Did David Bowie name "Blackstar" album after his own cancer lesion?*, online: <https://www.nme.com/news/music/david-bowie-129-1194972> [dostęp: 15.05.2023].
- OLSZEWSKA, KAROLINA (2007), *Wampir i porfiryk, czyli tajemnice chorób genetycznych*, online: <https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C25263%2Cwampir-i-porfiryk-czyli-tajemnice-chorob-genetycznych.html> [dostęp: 15.05.2023].
- PAWLICZEK, EWA (2021), *Piękna i trująca – jaki wpływ na ludzkie życie ma rtęć?*, online: <https://chemiawp.pl/piekna-i-trujaca-jaki-wplyw-na-ludzkie-zycie-ma-rtec/> [dostęp: 15.05.2023].
- PARÉ, AMBROISE (1982), *On Monsters and Marvels*, translated by Pallister L. Janis, Chicago: University of Chicago Press.
- PROCNER, MICHAŁ (2020), *Zębowe robaki, nadmiar współżycia i czarny omen, czyli trudne początki stomatologii*, online: <https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/11/04/zebowe-robaki-nadmiar-wspolzycia-i-czarny-omen-czyli-trudne-poczatki-stomatologii/> [dostęp: 15.05.2023].
- WIECZORKIEWICZ, ANNA (2000), *Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, ss. 84-92.
- WIECZORKIEWICZ, ANNA (2009), *Monstruarium*, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
- WRIGHT, JENNIFER (2020), *Co nas (nie) zabije*, przekł. Maciej Miłkowski, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
- ZAWADZKA, ALEKSANDRA (2019), *Evil Eye – Skąd ten kontrowersyjny motyw wziął się w modzie?*, online: <https://www.elle.pl/artykul/evil-eye-skad-ten-kontro-wersyjny-motyw-wzial-sie-w-modzie-190228124408> [dostęp: 15.05.2023].